

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529097>

УДК 347.635.1

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОМ САМОСОЗНАНИИ КАК ОСНОВЕ ТОЛЕРАНТНОГО ВОСПИТАНИЯ

А.Х. Асланбекова,
ст.преп.

Т.Г. Гаджимагомедова,
ст.преп.,
ФГОБУ ВО ДГПУ,
г. Махачкала

Аннотация: В статье рассматривается развитие сознания, самосознания и самоуважения. В статье рассматривается вопрос этнического самосознания. Самосознание существенно отличается от сознания так как сознание есть знание о другом, а самосознание – знание себя. Самосознание формируется в процессе социализации. В создавшихся условиях социально-исторической амбивалентности положения многих современных этносов, представляется особо актуальным изучение особенностей этнического самосознания личности представителей разделенных малых этносов, сопряженных в одном геоисторическом пространстве. Разделение этноса создает особую проблему феномена «Мы» в условиях полиэтнической среды. Представления, получаемые ребёнком в процессе жизни, способствуют становлению системы представлений относительно «своей» и «чужой» этнических групп.

Ключевые слова: самосознание, самооценка, механизм самооценки, образа «Я», этнос, малый этнос, этническое воспитание, толерантность

TO THE QUESTION OF ETHNIC SELF-CONSCIOUSNESS AS A BASIS OF TOLERANT EDUCATION

A.H. Aslanbekova,
Senior Teacher

T.G. Gadzhimagomedov,
Senior Teacher,
FGOBU VO DGPU,
Makhachkala

Annotation: The article examines the development of consciousness, self-awareness and self-respect. The article deals with the issue of ethnic identity. Self-awareness differs significantly from consciousness, since consciousness is knowledge about something else, and self-awareness is knowledge of oneself. Self-awareness is formed in the process of socialization. In the current conditions of socio-historical ambivalence of the position of many modern ethnic groups, it seems especially relevant to study the peculiarities of the ethnic identity of the personality of representatives of divided small ethnic groups, conjugated in one geohistorical space. The division of an ethnic group creates a special problem of the “We” phenomenon in a multiethnic environment. The ideas that the child receives in the process of life contribute to the formation of a system of ideas about “their own” and “alien” ethnic groups.

Keywords: self-awareness, self-esteem, self-esteem mechanism, self-image, ethnos, small ethnos, ethnic education, tolerance

Сознание возникло в процессе эволюции. Сознание всегда есть использование информации об окружении и самом себе для решения жизненных проблем. Человек находится на ступень выше животного в развитии, отличается тем, что его сознание вырастает в самосознание. Это становится возможным благодаря общественной жизни и линии второй сигнальной системе, речи [1-8].

Самосознание – это сложная психологическая структура, включающая в себя в качестве особых компонентов, как считает В.С. Мерлин, во-первых, сознание своей тождественности, во-вторых, сознание своего собственного «я» как активного, деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвертых, определенную систему социально-нравственных самооценок. Все эти элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но формируются они не одновременно. Зачаток сознания тождественности появляется уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, вызванные внешними предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, сознание «я» – примерно с трех лет, когда ребенок начинает правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих психических качеств и самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и юношеском возрасте. Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, обогащение одного из них неизбежно видоизменяет всю систему.

А.Г. Спиркин дает следующее определение: «самосознание – это осознание и оценка человеком своих действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и своего места в жизни. Самосознание –

конституирующий признак личности, формирующийся вместе со становлением последней [7, с. 149].

Самосознание личности, используя механизм самооценки, чутко регистрирует соотношений собственных притязаний и реальных достижений. Еще в начале XX-го века американский психолог У. Джонс высказал важную мысль о том, что определяющий компонент образа «Я» личности – самоуважение – характеризуется отношением действительных ее достижений к тому, на что человек претендует, рассчитывает. Все авторы относят самоуважение к фундаментальным свойствам личности, таким образом давая понять, что на его основе будет формироваться отношение индивида к самому себе и к окружающим.

Необходимо отметить, что понятие самоуважения многозначно: это и чрезвычайно важный компонент самосознания, и удовлетворенность собой, принятие себя, положительное отношение к себе, согласованность своего личного и идеального «Я». Психологические тесты и шкалы самоуважения измеряют более или менее устойчивую степень отношения индивида к самому себе. Важным условием изменения самооценки индивидом обычно происходит, когда успехи или неудачи связываются субъектом деятельности с наличием или отсутствием у него необходимых способностей, а следовательно регуляция поведения и деятельности человека может быть отнесена к основной функции самооценки и самоуважения.

Хорошо известно, что в мотивацию деятельности включена и самооценка, как часть сферы потребностей личности. Это происходит в силу того, что личность постоянно соотносит свои возможности, психические ресурсы с целями и средствами деятельности. Знания, накопленные человеком о самом себе, а также глобальная самооценка, формирующаяся на основе таких знаний, позволяют сформировать Я – концепцию, которая и составляет ядро личности. В зависимости от того, как оцениваются индивидом собственные качества и возможности, он принимает для себя те или иные цели деятельности, формируется то или иное отношение к успехам и неудачам, тот или иной уровень притязаний [5].

Джемс предложил формулу, где числитель выражал реальные достижения, а знаменатель – притязания человека:

$$\text{Самоуважение} = (\text{успех}) / (\text{притязание}).$$

При увеличении числителя и уменьшении знаменателя дробь, как известно, возрастает. Поэтому человеку для сохранения самоуважения в одном случае необходимо приложить максимальные усилия и добиться успеха, что является трудной задачей; другой путь – снижение уровня притязаний, при котором самоуважение, даже при весьма скромных успехах, не будет потеряно [6, с. 368].

Из полученных теорий можно сделать выводы:

1. Самосознание – вершина сознания.

2. Оно является констатирующим признаком личности и формируется вместе с ней. Самосознание позволяет человеку оценить свои действия, мысли, их результаты, найти свое место в жизни;

3. Самосознание существенно отличается от сознания так как сознание есть знание о другом, а самосознание – знание себя, которое формируется в процессе социализации.

В норме «Мы» – чувство, которое отражает позитивную причастность к единому целому. Это очень важная эмоционально и нравственно организующая сила, создающая для отдельной этнической личности условия физической и психологической защищенности. Неправильно формирующийся опыт межэтнического общения в полиэтнических общностях в условиях современных катаклизмов может привести к отчуждению и капсулированию этноса (В.С. Мухина, 2002).

В создавшихся условиях социально-исторической амбивалентности положения многих современных этносов, представляется особо актуальным изучение особенностей этнического самосознания личности представителей разделенных малых этносов, сопряженных в одном геоисторическом пространстве. Разделение этноса создает особую проблему феномена «Мы» в условиях полиэтнической среды: из-за реальных (или иллюзорных) представлений об эмоционально нестабильном положении, из-за нереализованных национально-культурных, экономических, социально-политических амбиций, потребности в признании и уважении достоинств своего народа, возникают своеобразные, в том числе и гипертрофированные идентификации (этноцентризм, этнофанатизм, этнонигилизм и др.), представляющие угрозу для общества.

Обсуждаемая проблема стоит наиболее остро особенно сейчас, когда в современной общественной жизни этнический фактор приобретает все большее значение именно в таком стратегически важном для сохранения российской государственности регионе как Северный Кавказ, где исторически компактно проживает более сотни этносов, находящихся на разных уровнях социально-экономического и политического развития. В настоящее время в отечественной этнопсихологии появляются многочисленные исследования этнического сознания и самосознания (А.Ф. Дашдамиров, Н.М. Лебедева, А.А. Деркач, М.С. Джунусов, Л.М. Дробижева, В.И. Козлов, В.Г. Крысько, Г.У. Кцова-Солдатова, А.А. Налчаджян, В.С. Мухина, В.В. Пименов, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, Г.В. Старовойтова, Н.Н. Чебоксаров, Н.В. Чистов и др.), а также этнического самосознания в онтогенезе (Л.Д. Кузьмицкайте, В.П. Левкович, Т.В. Снежкова, Л.Н. Терентьева и др.). При этом этническое самосознание традиционно понимается как осознание индивидом своей идентичности с определенной

общностью по ряду признаков, проявляющихся в самоназвании, общем языке, общей исторической судьбе, культуре, быте, обычаях, традициях, религии (П.И. Кушнер, В.В. Пименов, В.И. Козлов и др.).

Современное общество, в котором происходит развитие, как правило, полинационально и поликультурно, и в сознании каждого социализирующегося субъекта присутствует не только образ своей этнической группы, но и «чужих» этнических общностей. Этот образ не возникает сразу, вдруг, ниоткуда, а проходит определённые стадии в своём становлении, которые связаны со становлением этнического самосознания в целом.

Современный ребёнок редко развивается в моноэтнической среде, рано или поздно, прямо или косвенно он сталкивается с людьми, которые оказываются для него «чужими» с этнической точки зрения: они обладают иной, иногда совершенно несхожей с ним самим, внешностью, живут на других континентах, едят другую пищу, строят свою жизнь в соответствии с непонятными и непохожими на известные ребёнку правилами. Представления, получаемые ребёнком из разных социализирующих источников, да и его постепенно накапливающийся личный опыт способствуют становлению системы представлений относительно «своей» и «чужой» этнических групп. Таким образом, этнические представления являются одной из важных составляющих социальной информации, которые можно определить как систему социокультурно обусловленных представлений о характеристиках, нормах, правилах и атрибутах представителей своей и чужой этнических групп.

Процесс формирования теоретической готовности ребенка к установлению позитивных отношений относительно «своей» и «чужой» этнических групп, решает следующие задачи:

- содействовать глубокому и всестороннему овладению детьми основами национальной культуры, что, в свою очередь выступает важнейшим условием интеграции в другие культуры;
- способствовать формированию у подрастающего поколения представлений о многообразии этнических культур, воспитанию толерантного отношения к национально-культурным различиям, что создает условия для самореализации личности в полиэтнической среде;
- всемерно приобщать личность к основам мировой культуры, раскрывать объективные причины процесса глобализации в современном мире, взаимозависимости и взаимопомощи народов и этносов в решении актуальных проблем развития цивилизации [8].

Внутренний мир личности и ее самосознание издавна привлекали внимание философов, ученых и художников. Сознание и самосознание – одна из центральных проблем философии, психологии, педагогики и

социологии. Ее значение обусловлено тем, что учение о сознании и самосознании составляет методологическую основу решения не только многих важнейших теоретических вопросов, но и практических задач в связи с формированием жизненной позиции.

Самосознание – это сложная психологическая структура, включающая в себя в качестве особых компонентов, как считает В.С. Мерлин, во-первых, сознание своей тождественности, во-вторых, сознание своего собственного «я» как активного, деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвертых, определенную систему социально-нравственных самооценок. Все эти элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но формируются они не одновременно. Зачаток сознания тождественности появляется уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, вызванные внешними предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, сознание «я» – примерно с трех лет, когда ребенок начинает правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих психических качеств и самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и юношеском возрасте. Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, обогащение одного из них неизбежно видоизменяет всю систему.

Самосознание представляет собой некоторое действие, акт, с помощью которого все предметы и процессы, которые я могу воспринимать, относятся мною к тому, что можно назвать Я. Акт отнесения Я и принято называть в психологии идентификацией. Этот акт причиняет нам много беспокойства в тех случаях, когда мы идентифицируем себя с людьми, предметами, которые подвержены такому отрицательному влиянию. Но могут и приносить пользу, если мы идентифицируем себя с лицами, обладающими достоинствами или какими-либо преимуществами. Но если обнаруживается, что они плохие, то возникает мучительное переживание, разрушение идеала. Тот человек, с которым мы идентифицируем себя, включаем его в наше Я и высоко оцениваем, выступает в качестве идеала. Если такого идеала нет в непосредственном окружении, то создается просто идеальный образ на основе литературы, кино или просто на основе собственного воображения.

Список литературы

- [1] Дмитриева В.Г. Готовимся к школе. Книга для родителей. / В.Г. Дмитриева. – М.: Эксмо, 2007. 352 с.
- [2] Лисина М.И. Психология самопознания у дошкольников. / М.И. Лисина, А.И. Сильвестру. – Кишинев, 2004. 399 с.

[3] Макаева Г.Г. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы. / Г.Г. Макаева, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова. // Педагогика. – 1999. № 4. 3-10 с.

[4] Мубинова З.Ф. Этнонациональное воспитание в современном мире: теоретические и концептуальные подходы. / З.Ф. Мубинова. – Уфа, 2007. 152 с.

[5] Мухина В.С. Психология дошкольника. / В.С. Мухина. – М., 2005. 388 с. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2005.

[6] Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста. / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М., Педагогика, 1988.

[7] Психология личности и деятельности дошкольника. / Под ред. А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. – М., 2004. 374 с.

[8] Штейнер Р. Социальное будущее. Калуга, 1993. 240 с. 20. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». – М., 2004. 253 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dmitrieva V.G. Getting ready for school. Book for parents. / V.G. Dmitrieva. – М.: Eksmo, 2007. 352 p.

[2] Lisina M.I. The psychology of self-knowledge in preschoolers. / M.I. Lisina, A.I. Sylvester. – Chisinau, 2004. 399 p.

[3] Makaeva G.G. Polycultural education is an urgent problem of the modern school. / G.G. Makaeva, Z.A. Malkova, L.L. Suprunova. // Pedagogy. – 1999. No. 4. 3-10 p.

[4] Mubanova ZF Ethno-national education in the modern world: theoretical and conceptual approaches. / Z.F. Mubanova. – Ufa, 2007. 152 p.

[5] Mukhina V.S. Psychology of the preschooler. / V.S. Mukhina. – М., 2005. 388 p. Fundamentals of Psychology: Workshop / Ed.-comp. L.D. Stolyarenko. – Rostov-on-Don, Phoenix, 2005.

[6] Features of the mental development of children 6-7 years of age. / Ed. D.B. Elkonina, A.L. Wenger. – М., Pedagog, 1988.

[7] Psychology of personality and activity of a preschooler. / Ed. A.V. Zaporozhets, D.B. Elkonin. – М., 2004. 374 p.

[8] Steiner R. Social future. Kaluga, 1993. 240 s. 20. Yusov B.P. The relationship of cultural factors in the formation of modern artistic thinking of the teacher of the educational field "Art". – М., 2004. 253 p.

© А.Х. Асланбекова, Т.Г. Гаджимагомедова, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021
Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Асланбекова А.Х., Гаджимагомедова Т.Г. К вопросу об этническом самосознании как основе толерантного воспитания // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 149-156. URL: <https://ip-journal.ru/>